

МЕДИЦИНА

**СЕГОДНЯ
И
ЗАВТРА**

МЕДИЦИНА
СЬОГОДНІ І ЗАВТРА

1999 №2

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНА

СЬОГОДНІ І ЗАВТРА

МЕДИЦИНА

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Харківський державний
медичний університет
Наукова Бібліотека

1999 №2

МЕДИЦИНА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

1999 №2

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР – АНАТОЛІЙ ЯКОВИЧ ЦИГАНЕНКО

Заступники головного редактора – В.В. Бойко

С.Ю. Масловський

І.Ф. Костюк

Виконавчий редактор – О.Ю. Степаненко

Редактори розділів – І.В. Сорокіна, В.В. Мінухін, О.Г. Морозова, В.А. Огнєв,
В.О.Коробчанський, І.А. Тарабан, Г.Л. Золотарьов, Є.Н. Рябокін, В.Ф. Осташко

Випусковий редактор – О.С. Шевченко, відповідальний секретар – В.В. Гаргін
С.А. Усенко, В.Ю. Прокопюк, М.В. Коровкін, Р.П. Колков, О.М. Козицька

РЕДАКЦІЙНА РАДА:

Бобін В.В. (Харків)

Возіанов М.С. (Київ)

Волошин П.В. (Харків)

Грищенко В.І. (Харків)

Губський Ю.І. (Київ)

Дубенко Є.Г. (Харків)

Жуков В.І. (Харків)

Зайцев В.Т. (Харків)

Клименко М.О. (Харків)

Корж М.О. (Харків)

Куцевляк В.І. (Харків)

Латогуз І.К. (Харків)

Лупир В.М. (Харків)

Мала Л.Т. (Харків)

Одинець Ю.В. (Харків)

Пилипенко М.І. (Харків)

Приходько В.С. (Харків)

Рузін Г.П. (Харків)

Скрипніков М.С. (Полтава)

Хвисяк М.І. (Харків)

Хворостинка В.М. (Харків)

Черних В.П. (Харків)

Яворський В.С. (Харків)

Яковцова А.Ф. (Харків)

*Рецензенти випуску В.Д. Садчиков, С.О. Береснев, О.М. Тищенко,
Ю.Е. Журов, В.С. Подкоритов, В.І. Гризодуб, О.В. Грищенко, В.В. Щербакова,
В.Ф. Філатов, О.Я. Бабак, В.Г. Черненко, С.Н. Коваль*

© ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(Україна, 310022, Харків, просп. Леніна, 4)

Журнал зареєстровано Міністерством інформації України
Свідоцтво про державну реєстрацію (серія КВ, №3340) видано 06.07.1998 року.
Періодичність видання – 4 рази на рік

Адреса редакції: Україна, 310022, м.Харків, просп. Леніна, 4, ХДМУ.
телефони: (0572-) 43-07-65, 40-26-00;
e-mail meduniver@univer.kharkov.ua; факс 47-52-38.

Адреса електронної версії журналу в INTERNET:
<http://www/univer.kharkov.ua/main/medic/journal/>

Оригінал-макет підготовлений редакцією. Підписано до друку 07.07.99
Формат паперу 60x84 1/8. Папір друкарський. Умовн.друк.арк. 10. Тираж 300 прим. Надруковано в типографії
"Ліман" (м.Харків, вул. Тринклера, 2, к.112, тел. 456-112). Зам. №221.

МЕДИЦИНА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

1999 №2

Содержание

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

- **А. Э. Миловидова.**
Ультроструктурная характеристика плацентарного барьера при железodefицитной анемии беременных 6
- **А.А.Цивковский.**
Возрастные особенности содержания миелиновых волокон в нервах двенадцатиперстной кишки человека 9
- **Т.А. Литовченко.**
Состояние антиоксидантной ферментативной системы у больных эпилепсией 12

ТЕРАПИЯ

- **Н.М. Андоньева.**
Нефропатия беременных: особенности течения и трансформация её в катамнезе 15
- **С.Н. Артемова.**
Течение гломерулонефрита в условиях цитомегаловирусной инфекции 19
- **Т.А. Соломенцева.**
Клинико-гистологические особенности хронического гастрита в зависимости от длительности колонизации слизистой оболочки желудка *Helicobacter pylori* 21
- **А.В. Бильченко.**
Предсердный натрийуретический фактор в регуляции водно-электролитного баланса у больных гипертонической болезнью 24
- **Т.М. Бархоткина.**
Новые возможности в лечении больных с нейросенсорной тугоухостью 27
- **А.Б. Тверетинов.**
Особенности изменений функционального состояния миокарда при синдроме зависимости от алкоголя 31
- **Л.Н. Бобро, А.С. Шевченко.**
Состояние сердечно-сосудистой системы у больных ишемической болезнью сердца, перенесших грипп 33
- **С. А. Серик.**
Провоспалительные цитокины у больных стабильной стенокардией в процессе лечения ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента 35

ПЕДИАТРИЯ

- **Т.М. Клименко.**
Клиническая характеристика вегетативной дисфункции покоя у новорожденных различного пола с поражением центральной нервной системы 38
- **С.А. Войтенко.**
Мониторинг функции внешнего дыхания при бронхиальной астме у детей на фоне лечения «Тайледом» 41
- **Фазель Хамид.**
Окислительная модификация белка у новорожденных и связь со здоровьем матери и ребенка 44
- **М.К. Урываева.**
Современный подход к лечению детей с экстрасистолией 47

НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ

- **Е.П. Завальная, Ю.А. Сердюк**
Клинико-параклинические особенности цефалгического и полинейропатического синдромов у ликвидаторов аварии на ЧАЭС 50

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

- **В.Ф.Осташко.**
Биохимические показатели крови беременных при фето-плацентарной недостаточности, развившейся на фоне гестационного пиелонефрита 53
- **А.И.Ткачев.**
Лапароскопия в диагностике эктопической трубной беременности 56
- **Е. А. ТЕРЕХОВА.**
Влияние гетеротопической трансплантации криоконсервированной плацентарной ткани на физические и реологические параметры цервикальной слизи 58
- **А.Д. Демиденко.**
Прогностические критерии иммуноферментного определения уровня хорионического гонадотропина человека в диагностике внематочной беременности 60
- **О.В.Прибылова**
Коррекция вазомоторных и эмоционально-психических нарушений у женщин с патологическим климаксом при помощи гетеротопической трансплантации криоконсервированной плацентарной ткани 62

ХИРУРГИЯ

- **В.И. Савенков.**
Состояние процессов метаболизма у больных урологическим сепсисом при использовании метода озонотерапии 64
- **А. В. МАТВЕЕВ, А. С. ПЕТРЕНКО, Н. А. ДОРОЖКО.**
Функциональное состояние щитовидной железы у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки 67
- **Р.Н. Остапенко, К.А. Матвиенко.**
Изучение показателей сперматогенеза в оценке эффективности оперативного лечения варикоцеле по методике Иванисевича 70
- **В.О.Литовченко.**
Морфоструктура регенерату кісток при множинних переломах 73
- **И.А.ТАРАБАН .**
Периартериальная симпатэктомия магистральных артерий брюшной полости в хирургическом лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 75

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

- **Н.В. Панченко, И.Г. Дурас.**
Отек макулярной области при увеитах и дистрофиях сетчатки у "ликвидаторов" последствий аварии на Чернобыльской АЭС 78
- **Т.Н. Барковская.**
Экспериментальные аспекты прогрессирующей миопии 80

СТОМАТОЛОГИЯ

- **В.И. Багаудинова.**
Лечение больных с мышечно-суставными дисфункциями после перелома нижней челюсти 82
- **Е.Н. Рябокоть**
Опыт применения назубных шин при лечении переломов нижней челюсти 85
- **Н.В. Кричка.**
Результати дослідження індивідуальних анатомо-топографічних особливостей жувального апарату у хворих з повною відсутністю зубів 87
- **С.А.Кулиш**
Усовершенствованная технология изготовления бескламмерных протезов с использованием эластичной пластмассы 90

ГИГИЕНА, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ

- 53 • **І.В. Завгородній.**
56 Оцінка виробничо-залежних змін гомеостатичних систем організму працюючих у шкіряному виробництві 91
- 58 • **О.И. ГЕРАСИМЕНКО.**
Физиолого-гигиеническая характеристика личностных особенностей учащихся ПТУ в связи с проблемой профессионально обусловленного психоэмоционального напряжения 96
- 60 • **С.А.УСЕНКО.**
Физиолого-гигиеническая оценка и прогнозирование функционального состояния подростков, осваивающих в колледже специальность "Банковское дело" 100

СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

- 62 • **О.М. Очередько.**
Аналіз контингентів підвищеного ризику виникнення захворювань серед сільських мешканців працездатного віку

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

- 64 • **Е.К. Севидова, И.Д. Рой, Е.Я. Левитин.**
67 Перспективы использования новых дезсредств в плане решения проблем коррозии медицинских инструментов 105

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ -- МЕДИЦИНЕ

- 70 • **В.П.Бурдаев.**
73 Экспертно-обучающая система "ПАТФИЗ" 108

ВОПРОСЫ ПАТЕНТОВЕДЕНИЯ

- 75 • **Н.О. Артамонова, Ф.Е. Буслович.**
Международные патентные ресурсы Internet 111

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

- 78 • **Т.Г. Жулид.**
80 Проблемно-ориентированная библиографическая база данных «Болезнь Альцгеймера» 114
- **Л.И. Сивцева.**
О порядке предоставления и защиты диссертации 117
- 82 • **ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ**
85 118
- 87
- 90

СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, ПЕРЕНЕСШИХ ГРИПП

Л.Н. БОБРО, А.С. ШЕВЧЕНКО

Харьковский государственный медицинский университет

Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 53 больных (39 мужчин и 14 женщин в возрасте от 45 до 70 лет), состоявших на диспансерном учете по поводу ИБС, которые имеют в анамнезе инфаркт миокарда и перенесли грипп во время эпидсезона 1999 года. Работа выполнена на базе поликлиники № 26 г. Харькова.

Анализ клинических, лабораторных и инструментальных (ЭКГ, ФКГ) данных показал, что у больных, ранее перенесших инфаркт миокарда, при заболевании гриппом возникают более глубокие изменения со стороны сердца и сосудов, что проявляется нарушениями ритма, развитием острой сердечной недостаточности, появлением очагов дистрофии и некроза в миокарде. Наибольший процент этих осложнений приходится на вторую неделю от начала заболевания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: грипп, сердечно-сосудистая система, ишемическая болезнь сердца

Известно, что грипп, как и некоторые другие инфекции, может способствовать обострению ишемической болезни сердца (ИБС) и является фактором риска ее обострения и развития осложнений [4]. Этому способствуют свойственные гриппу внутрисосудистые микроциркуляторные нарушения: повышенные агрегация тромбоцитов, активность факторов свертывания крови и сосудистая проницаемость [1,2].

Целью работы явилось изучение состояния сердечно-сосудистой системы при гриппе у лиц, перенесших инфаркт миокарда (ИМ).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Работа выполнена на базе поликлиники № 26 г. Харькова.

Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 53 больных, состоявших на диспансерном учете по поводу ИБС. Для проведения анализа были отобраны амбулаторные карты больных, перенесших грипп во время последнего эпидсезона 1999 года и имеющих в анамнезе ИМ.

Из обследованных больных было 39 мужчин и 14 женщин в возрасте от 45 до 70 лет. Течение гриппа было у всех больных легким или средней тяжести. Диагноз гриппа установлен на основании типичной клиники (подъем температуры до высоких цифр в течение 3-6 дней, озноб, ломота в теле, головная боль, гиперемия и акроцианоз кожи и слизистых, мучительный надсадный кашель, явления трахеита и бронхита). До болезни гриппом все пациенты в течение нескольких лет наблюдались у кардиолога по поводу ИБС, стенокардии II, III и IV функциональных классов, постинфарктного кардиосклероза.

Ретроспективный период составлял две недели от начала заболевания гриппом. Наряду с клиническими данными оценивались данные лабораторных и

инструментальных методов исследования (ЭКГ, ФКГ), имеющиеся в амбулаторных картах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведенный ретроспективный анализ показал, что в течение первой недели от начала гриппа наиболее частыми были жалобы на одышку, чувство нехватки воздуха, перебои в деятельности сердца и кардиалгии. При этом жалобы на одышку и перебои в деятельности сердца встречались достоверно чаще, чем кардиалгии (73% против 47% соответственно).

Кардиалгии носили разнообразный характер: от типичных приступов стенокардии до ноющих, давящих болей в сердце различной интенсивности и продолжительности. Только один больной жаловался на

нестерпимые боли в эпигастральной области. Приступы загрудинных болей в сердце не являлись ведущими в клинической картине болезни, у 24 больных они возникали однократно, у 17 больных - двукратно и троекратно, и только 5 пациентов страдали частыми приступами стенокардии, в связи с чем были госпитализированы.

По данным ЭКГ обследования в первую неделю заболевания зарегистрирована экстрасистолия у 27% больных, при этом одинаково часто встречались как наджелудочковая, так и желудочковая формы. В 3% случаев экстрасистолия совпадала с ангинозными приступами, в 8% - с приступами удушья, нехватки воздуха, развитием острой сердечной недостаточности.

Во вторую неделю заболевания продолжали преобладать жалобы на одышку, чувство нехватки воздуха, перебои в деятельности сердца (у 78% всех обследованных больных). Кардиалгии отмечались у 38% случаев, однако боли в основном носили загрудинный характер.

На ЭКГ моно- и политопная экстрасистолия отмечена у 24% больных. На фоне экстрасистолии у 1/3 больных отмечалась отрицательная динамика конечной части желудочкового комплекса. Миграция ритма, пароксизмы мерцания предсердий, суправентрикулярная тахикардия отмечались у 5 больных.

Нарастание на ЭКГ патологических признаков в зоне перенесенного ИМ наблюдалось у 26 больных. У 6 больных эти изменения носили стойкий характер, сопровождалось повышением ферментов сыворотки крови, в связи с чем больные госпитализированы по поводу повторного ИМ. В клинической картине у больных с явлениями ишемии миокарда и очаговой ЭКГ-симптоматикой также отсутствовал выраженный болевой синдром и на первый план выступали одышка и резкая слабость.

Как в первую, так и во вторую неделю заболевания у больных отмечалась тенденция к снижению арте-

риального давления на 20-30 мм рт. ст. от исходного, брадикардии, глухости сердечных тонов (аускультативно и фонокардиографически). Синусовая тахикардия отмечалась у 4% больных, эти пациенты в дальнейшем были госпитализированы с явлениями острой сердечной недостаточности.

ВЫВОДЫ

Таким образом, у больных, ранее перенесших инфаркт миокарда, при заболевании гриппом возникают глубокие изменения со стороны сердца и сосудов, что проявляется чаще всего нарушениями ритма, развитием острой сердечной недостаточности, появлением очагов дистрофии и некроза в миокарде. Наибольший процент этих осложнений приходится на вторую неделю от начала заболевания гриппом.

Клиническая картина острой коронарной недостаточности у данной категории больных часто атипична, без выраженного болевого синдрома. Доминирующими клиническими признаками ухудшения коронарного кровоснабжения являются нарушение сердечного ритма, чувство нехватки воздуха, удушье.

Появление тахикардии при гриппе у больных, ранее перенесших инфаркт миокарда указывает на плохой прогноз и может свидетельствовать о развитии острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Больные гриппом, перенесшие инфаркт миокарда, в связи со стертостью у них клинических симптомов коронарной недостаточности, требуют тщательного клинического наблюдения и постоянного контроля за состоянием сердечно-сосудистой системы не менее двух недель.

Лечение данной категории больных целесообразнее проводить в условиях стационара. Период восстановительной терапии у них более продолжительный.

ЛИТЕРАТУРА

1. Внутренние болезни / под ред. Е. Браунвальда, К.Дж. Иссельбахера, Р.Г. Петерсдорфа и др. - М.: Медицина. - 1994. - 469 с.
2. Инфекционные болезни: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1990. - 560 с.
3. Centers for Disease Control: Prevention and control of influenza // *Morb. Mort. Week. Rep.* - 1985. V.34. - P. 261.
4. Centers for Disease Control: Prevention and control of influenza. - *Ann. Intern. Med.* - 1985. V.103. - P. 560.

РЕЗЮМЕ

Проведено ретроспективний аналіз амбулаторних карток 53 хворих (39 чоловіків і 14 жінок у віці від 45 до 70 років), які були на диспансерному обліку в зв'язку з ІХС, мають у анамнезі інфаркт міокарду і перенесли грип під час епідемічного сезону 1999 року. Робота виконана на базі поліклініки № 26 м. Харкова.

Аналіз клінічних, лабораторних та інструментальних (ЕКГ, ФКГ) даних показав, що у хворих, які перенесли інфаркт міокарду, при захворюванні грипом виникають більш глибокі зміни з боку серця і судин, що проявляється порушеннями ритму, розвитком гострої серцевої недостатності, з'явленням очагів дистрофії і некроза в міокарді. Найбільший відсоток цих ускладнень приходить на другий тиждень від початку захворювання.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: грип, серцево-судинна система, ішемічна хвороба серця

SUMMARY

The retrospective analysis of out-patient cards 53 patients (39 men and 14 women in the age of from 45 till 70 years), which have in anamnesis an infarct of myocardium, have transferred of an influenza to time Epidemic Season 1999 and consisting on dyspanseric the account concerning JHD is carried out. The work is executed on the basis of polyclinic № 26 of Kharkov.

The clinical, laboratory and tool (ECG, PCG) analysis has shown, that the patients, before transferred an infarct of myocardium, at disease by an influenza have deeper changes on the part of heart and vessels. That is shown by infringements of a rhythm, development of sharp intimate insufficiency, occurrence of the centers of dystrophia and necrosis in myocardium. Greatest percent of these complications is meets for the second week from a beginning of disease.

KEY WORDS: influenza, cardio-vascular system, ischaemic heart disease

У бол
фактс
в сис
цесса
терле
превр
тельн
КЛЮЧ
щаюц

В пос
чевых
вовлече
этом боль
взаимотно
на уровне
ниях выявл
контролирук
рующих фу
атеросклеро
чески измен
которые ци
опухолей-а,
превосходя
сосудов [2,3
ний системн
чивы [4 - 8].

В нас
вания антиа
ангиотензин
том экспери
привоспалил
пораженных
тате ингиби
представляе
группы на с
ных ИБС.

В свя
работы явил
роза опухоле
токе больны
мики цитокин
ров АПФ.

Обсле
ИБС, страда
ле 22 больн
нального кл
пациентов -
ние не вклю
желыми нар
недостаточн
тонией, хрон